

O'QUVCHI – YOSHLAR O'RTASIDA SUITSID HOLATLARINI OLDINI OLISH VA KORREKSIYA QILISH

Mamutova Dildora Izzimbayevna

Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani 27 maktab psixologi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11064274>

Maktab o'quvchilarining ijtimoiy-psixologik muammolarini o'rganish va ularni bartaraf etish maqsadida ulardan turli xil proyektiv metodikalar va treninglar o'tkazish orqali bu muammolardan xalos bo'lamiz deb o'ylayman.

Bunga ko'ra 1-4-sinflarga "KAKTUS".metodikasi olinsa bo'ladi.Bu metodika yordamida o'quvchilarning emotsional sohasini ko'rish mumkin. Tajovuzkorlik mavjudligini, uni yo'nalishini, intensivligini va boshqalarini aniqlash mumkin.Eslatmoqchimizki, diagnostikada grafik metodikalar, klassik testlar va psixolgiyaning asosiy metodlari bilan birgalikda kompleks ravishda qo'llaniladi.Diagnostika usullarini birgalikda qo'llash sinaluvchini birga hamkorlikda ishlashga yo'naltirish,shaxsning umumiy xarakteristikalarini olish ,ehtimoli bo'lgan muammolarni belgilash va boshqa testlar yordamida olingan natijalarni tasdiqlash imkonini beradi.

Diagnostika o'tkazish jarayonida sinaluvchiga A4 formatidagi oq qog'oz va oddiy qalam beriladi.SHuningdek Lyusher testidagi 8 xil rangdagi qalamlardan ham foydalanish mumkin,bu holatda natijalarni taxlil qilishda Lyusher testining mos ravishdagi ko'rsatkichlari hisobga olinadi.

Ko'rsatma:

O'quvchilarga kaktus gulini qanday tasavvur qilsangiz, oq qog'oz varag'ida huddi shunday kaktus rasmi chiziladi.Savollar berish va qo'shimcha tushuntirish mumkin emas.Natijalarni qayta ishlash jarayonida barcha grafik metodlarga xos bo'lgan ma'lumotlar inobatga olinadi, rasmning fazoviy joylashishi va razmeri,chiziqlar xarakteristikasi,qalamni bosib yozish kuchi,bundan tashqari aynan ushbu metodikaga xos bo'lgan quyidagi ko'rsatkichlar hisobga olinadi: kaktus obrazi xarakteristikasi, yovvoyi, xonaki,soda ,oddiy ignachalar xarakteristikasi, kattaligi,joylashuvi,miqdori. Rasmda sinaluvchilarning quyidagi sifatleri namoyon bo'lishi mumkin;

TAJOVUZKORLIK-ignachalarning mavjudligi.Kuchli bo'rtirib chiqib turgan,uzun bir-biriga yaqin joylashgan ignachalar yuqori darajada tajovuzkorlikni ifodalaydi.

IMPULSIVLIK-chiziqlardagi uzulishlar,kuchli bosim bilan chizish.

EGOSENTRIZIM-liderlikga intilish varaqning markazida joylashgan kata rasm.

O'ZIGA ISHONCHSIZLIK TOBELIK – varaqning quyi qismida joylashgan kichik rasm.

NAMOISHKORLIK, OCHLIK -kaktusda bo'rtib chiqqan o'simtalarning borligi,shaklning jimjimadorligi.

YOPIQLIK,EXTIYOTKORLIK -kaktus konturi bo'yicha yoki ichida zigizag'larning joylashuvi.

OPTIMIZIM – yorqin ranglardan foydalanish,xursand kaktuslarni yaratish.

HAVOTIRLANISH – qora ranglardan foydalanish,uzuk-uzuk chiziqlar yordamidagi shtrixovkalarining ko'pligi.

AYOLLIK XUSUSIYATLARI – bezaklarning,gullarning,yumshoq chiziq va shakllarning borligi.

5-7-sinf o'quvchilariga "FIL " rasmi testi metodikasi o'tkazilsa

bo'ladi.Bunga ko'ra bu metodikada o'quvchilarning jismoniy axloqiy va emotsional holatini baholash imkonini beradigan diagnostikaning turli metodlari mavjud.Shunday metodlardan biri "FIL" nomli rasmi metodika yordamida o'quvchilarni tadqiq qilish mumkin.Tadqiq qilinmoqchi bo'lgan o'quvchiga bir varaq oq qog'oz beriladi va fil rasmini chizish so'raladi.Daraxt rasmini chizayotib o'quvchi o'z hayotini u bilan ifoda qilganidek,FIL rasmini chizayotib, ham o'zini o'z muammolarini va hayotda bo'lgan o'z qarashlarini ifodalaydi.

Agar filning qulog'i, ko'zi, og'zi ,xartumining uchi va umuman sezgi organlari bilan bog'liq tomonlarini hammasi aniq chizilgan bo'lsa, demak, ushbu rasmni chizgan o'quvchi hayotda yetarlicha sezgir, uni ko'ra olish va eshita olish qobilyatiga ega hisoblanadi.

Sezgi organlari, shu jumladan, xartumi chizilgan, lekin etiborsizlik bilan chizilgan .Eng muhim qisim, ya'ni filning oyog'ida tirnoqlari yo'q.Bu shundan dalolat beradiki, bu o'quvchi pala-partish, tartibli emas ,puxta emas, hayot sifatiga alohida e'tibor bermaydi,hayotda kichikroq narsalarni ko'rmaydi.Agar oyoqlar ham etiborsizlik bilan chizilgan bo'lsa , bu shundan dalolat beradiki, bu o'quvchi asosli o'ylamaydigan o'quvchi hisoblanadi. Rasmning tashqi ko'rinishi mantiqiy praporsional,haqiqiy filni umumiy ko'rinishi bilan mos kelsa demak, rasmni chizgan o'quvchida mayor xissi bor,hayotda kompleks yondasha oladi, garmoniya nima ekanini biladi. 4ta oyog'i ham bir xil uzunlikda bo'lsa bu o'quvchining hayotda yetarlicha mustahkamligidan asosan faqat o'ziga ishonishiga odatlanganidan va o'zini ishonchli hamda turg'un xis kelishidan dalolat beradi. Filning boshi dumoloq umuman rasmda bunday dumoloqliklar ko'p.Dumoloqlik ayollik prinsipidagi energiyaning borligidan dalolat beradi.Dumoloqlik ochiq ko'ngillilik ham hisoblanadi.

Katta yuqoriga qayrilgan dandon tishlar odamni o'zini himoya qilish imkonyati va shunga tayyorgarligini ko'rsatadi.Agar dandon tishlar chizilgan bo'lsa,lekin kichkina va yuqoriga qayrilmagan bo'lsa bu rasm chizgan o'quvchining tajovuzkor emasligini bildiradi.Filning boshi bo'yinga o'tayotgan joyida ya'ni boshni orqasida chuqurcha mavjud.Agar bu chuqurcha yaqqol ifodalangan bo'lsa demak, rasm chizgan o'quvchining ko'ngli nozik, u hayotda ko'p narsalarni unutishni hojlagan bo'lardi.Filning dumi va xartumi pastga tushgan,odatta bu fikirlovchi-xomush, yuvosh xarakterni ifodalaydi.Lekin bu bilan birga rasmda har xil aylanalar va to'lqinlik bo'lsa ,tasavvur qilish mumkinki rasm muallifi kayfiyatini o'zgartirib turishga moyil. Quloqlar tinch holatda ifodalangan bo'lsa ,johil yoki nevroz xarakter to'g'risida xulosa qilishga asos bo'ladi.Agar filning quloqlari yuqoroga ko'tarilgan bo'lsa ,rasm muallifi doim xavfsirash holatida, u hayotdan fitnalar va nohushliklarni kutadi.Agar fil quloqlari yuqoriga ko'tarilgan dandon tishlari ko'tarilgan

dumi cho'zilgan, xartumi yuqoriga qayrilgan holatda chizilgan bo'lsa demak o'quvchi ortiqcha nevrozlik va tajovuzkorlikga ega uni tinchlantirish unga hayot har doim ham jungle emas, har doim ham ortiqcha safarbarlikni namoyon qilish zarur emas degan fikrni singdirish kerak. Filni rasmni chizgan o'quvchi faqatgina o'zini rasmini chizgani yo'q u qog'ozda o'zini muammolarini namoyon qildi. Siz ularni ko'rar ekansiz o'quvchilarga hayotda to'g'ri yo'l tanlashiga yordam berasiz.

8-10-sinf o'quvchilariga “QORONG'LIKDAGI SHIVIRLASH” metodikasi o'tkazib ko'rsilsa, maqsadga muvofiq kelishi mumkin. Bunda bu metodika asosan katta sinflarga to'g'ri keladi, o'quvchilarni og'ir vaziyatlardan chiqib ketishiga ham yordam beradi. Ularga metodika boshida quyidagi gaplar bilan boshlanadi:

Siz ko'rshapalaklarni o'ylaganda nimani tasavvur qilasiz?

Faraz qiling, qorong'u g'or, tungi osmon va mahluq vampirlar. Ko'rshapalaklarni qo'rqinchli va dahshatli deb tasavvur qilsak ham, ularning sirli tamonlari ham bor. O'zlarining qanotlariga qaramay ko'rshapalaklar ham biz kabi sut emuzuvchilar va o'z bolalariga mehr va muhabbat bilan qaraydilar. Ular shunchalik dahshatli bo'lsa ham, bizlardan farqlanib, ko'rshapalaklar jamiyati tinchlik tarafdori bo'ladi. SHuning uchun ham boshingiz ustida ko'rshapalak uchub qolsa, shuni bilingki u ham qo'rquv va dahshat bilan qarab, siz xis qilgan narsani xis qiladi.

Faraz qiling siz chuqur g'orda adashib qoldingiz, notanish yo'laklarda sang'ib yurubsiz. O'shanda yuqoriga, orqaga qarab yo'l qidirganingizda, bittagina ko'rshapalak tasodifan yuqoriga uchub qulog'ingizga bir nima shivirlayapti.....O'sha sirli mavjudot quyidagi keltirilgan iboralardan qaysi birini aytishi mumkin?

1.”Men chiqish yo'lini bilaman “

2.”Yur chiqish yo'lini ko'rsataman “

3.”Qidirishda davom et “

4.”Sen bu yerdan hech qachon chiqa olmaysan “

TEST KALITI:

Bu senariyda shirli ko'rshapalak boshqaruv va yordam timsoli bo'lib, yo'l yo'qotib va yo'l qidirishga intilgan insonga yordam berishi mumkin. Ko'rshapalak nima deyishini tassavvur qilib, siz va sizni yordamingizga muxtoj bo'lganlarga quyidagicha qarashingiz mumkin;

1. Men chiqish yo'lini bilaman - Siz o'zingizni bilog'on deb bilasiz. Siz doimo yordam qo'lini cho'zib, maslahatlar orqali, ayrim vaqtlardagina vaziyatga qarab yordam bera olasiz. Sizning yordamingizga muxtoj bo'lmaganlarga, siz ularning ishiga aralashib, joniga tegasiz.

2. Yur chiqish yo'lini ko'rsataman - Sizni katta mehrli yuragingiz va o'zingizga ishonuvchanligingiz boshqalar uchun o'rnak bo'la oladi. Insonlar sizni mehribonchiligingizni va kuchliligingizni sezadi, muammolar paydo bo'lganda, sizni borligingiz ularni tinchlantiradi.

3. Qidirishni davom et - Siz odamlar bilan munosabatda masofani saqlaysiz, insonlarni hurmat qilasiz. Sizni hamisha yordamga tayyor, deb aytib bo'lmaydi. Faqat sizdan maslaxat so'ralgandagina, odamlarni ruhlantirib, o'zining muammolarini o'zi hal qilishini tavsiya

etasiz. Ushbu prinsip yaxshigina kelishuv bo'lib ,o'sha insonga uni o'zining donoligi va aqli bilan yordam berishingiz mumkin.

4. Sen bu yerdan hech qachon chiqa olmaysan -Birovni yerda ko'rganingizda , sizni birinchi niyatingiz uni tepish bo'ladi.

Demak ,birovning omadsizligidan rohatlanishining hech qanday yaxshi joyi yo'q. Siz bu holatingiz bilan do'st ortira olmaysiz. Sizning bu xarakteringiz faqatgina o'zingizda bor narsani saqlab qolishga yordam beradi, xolos. Ehtiyot bo'ling.

Foydalangan adabiyotlar:

1. SHaxs psixodiagnostikasining proektiv metodlari. G.I. Niyozmetova T; 2013
2. Psixologichiskiy testlar G.I. Niyozmetova T; 1994
3. Umumiy psixologiya N. Nishonova T; 2014